

Primeros pasos con GROMACS y su empleo en supercomputadoras a través de SSH.

Ángel M. Fuentes, *Undergraduate, Universidad de Pamplona*, Aldo F. Combariza, *Professor, Universidad de Sucre*

Abstract—Gromacs es un programa desarrollado como sistema de computación paralelo dedicado a simulaciones de dinámica molecular. Fue inicialmente escrito en lenguaje C y su comunicación se realizaba mediante el uso de las bibliotecas PVM(Parallel Virtual Machine), posteriormente remplazados por MPI(Massange Passing Iniriative), lo cual permitió simplificar y acelerar los calculo. Realizamos la instalación del programa de forma local en un computador con 8 Gb de ram y un procesador core i3 de 10 gen. Se muestra la forma de usar el programa en un servidor y se realizan algunos ejemplos para iniciar con simulaciones de dinámica molecular en materiales.

Index Terms—Molecular Dynamic, Mechanical Properties, Force Field, Biomaterials, Computational Simulations.

I. INTRODUCCION

Gromacs (Groningen Machine for Chemical Simulation) es un programa desarrollado como sistema de computación paralelo dedicado a simulaciones de dinámica molecular. Fue inicialmente escrita en lenguaje C y su comunicación se realizaba mediante el uso de las bibliotecas PVM(Parallel Virtual Machine), posteriormente remplazados por MPI(Massange Passing Iniriative), lo cual permitió simplificar y acelerar los cálculos. En su arquitectura se realiza una descomposición de partículas en lugar de descomposición de dominios para repartir el trabajo entre los procesadores, cuando usamos descomposición de dominio se asignan dominios espaciales a los procesadores, esto permite encontrar vecinos espaciales mediante comunicación local, pero las cosas se complican cuando estamos trabajando con partículas que se mueven en los límites espaciales. Es recomendable usar descomposición de dominio solamente cuando el tamaño del sistema lineal supera el rango de interacción, por lo general esto no ocurre en dinámica molecular [1].

En la descomposición de partículas, cada procesador calcula las fuerzas y la actualización de las posiciones y velocidades para una fracción asignada de partículas, haciendo uso de una lista de vecinos pre calculados. La fuerza F_{ij} que se genera de las interacciones entre las partículas i y j necesaria para actualizar las velocidades de ambas partículas, se calcula una vez y se comunica a otros procesadores. Cada procesador guarda en su memoria local el conjunto completo de las coordenadas del sistema. En lugar de almacenar solamente las coordenadas que necesita,

esto evita la sobrecarga de comunicación, dado que el uso de memoria no es un factor limitante, incluso al trabajar con millones de partículas. Esta técnica ha demostrado ser robusta y fácil de aplicar al clúster de procesadores modernos.

Este programa permite hacer simulaciones moleculares de forma versátil, orientado a simulaciones de macromoléculas biológicas en entornos acuosos y de membranas, que puedan ser simulados en computadores personales y en equipos de computación paralela. Permite hacer tanto mecánica Hamiltoniana microcanica y dinámica estocástica, que incluye dinámica de Langevine y Browniana. Este programa incluye varios métodos de acoplamiento a baños de temperatura y presión que permiten simular presiones anisotrópicas y cambios de caja triclinica con respuesta ante las fluctuaciones del tensor de presión, también podemos incluir fuerzas externas para hacer simulaciones por fuera del equilibrio.

El programa es versátil para trabajar los sistemas moleculares, los cuales quedan definidos por su tamaño, su forma, número y tipo de moléculas que tenga y las coordenadas de los átomos. Por lo general, se hacen simulaciones con sistemas confinados en una caja rectangular aplicando o no condiciones periódicas de frontera. Para hacer dinámica se puede incluir una gran variedad de campos de fuerza. GROMACS por defecto contiene varios disponibles para una gama de sistemas. Por lo general, las fuerzas y energías de los campos de fuerza se calculan teniendo en cuenta las interacciones de tipo: enlazados, no enlazados e interacciones espaciales. Las interacciones enlazadas entre dos, tres o cuatro partículas se basan en listas predefinidas y fijas. Las interacciones de dos partículas pueden incluir potenciales armónicos, cúbicos y de Morse. Las interacciones no enlazadas entre pares de partículas se basan en una lista de pares regularmente actualizados. Hacen uso de un potencial de Lenard-Jones 6-12 o un potencial de Buckingham, donde la repulsión r_{12} es reemplazada por un término exponencial y un término de coulomb. Las interacciones de largo alcance pueden ser aplicadas de varias formas; usando un radio de corte único o doble en conjunto con el uso de grupos de cargas neutras para definir el radio de corte, es importante que el rango de corte no exceda la mitad del tamaño de la caja más pequeña para evitar la violación de la convención de la imagen mínima cerca del rango de corte. En aplicaciones prácticas es preferible elegir una evaluación de suma de red para las fuerzas de coulomb usando un rango de corte debidamente modificado. Para esto podemos aplicar Ewald,

In- Silico, grupo de investigación en modelamiento molecular y simulaciones computacionales (Universidad de Sucre), INKARI .

Inkari-UNSA .

Manuscript revised March, 2024.

PME(Particle-Mesh Ewald), PPPM o P3M (Particle-Particle-Mesh). También podemos incluir interacciones especiales para imponer restricciones como de posición, de ángulo, de distancia y restricciones de orientación.

mds

Octubre 26, 2023

A. INSTALACIÓN

GROMACS es compatible con varios sistemas operativos como Linux, macOS y Windows, pero también es posible instalarlo en servidores y hacer uso de unidades de procesamiento gráfico(GPU), vamos a describir el procedimiento para instalarlo en el sistema operativo Linux para ser ejecutado en cualquier computador de escritorio. Primero debemos entrar a la página oficial y descargar el archivo .tar, luego abrir la terminal, después elegimos un directorio de ejecución y desde acá empezamos a ejecutar los siguientes comandos:

```
tar xfz gromacs-2022.3.tar.gz
cd gromacs-2022.3.tar.gz
mkdir build
cd build
cmake .. -DGMX_BUILD_OWN_FFTW=ON
-DREGRESSIONTEST_DOWNLOAD=ON
make
make check
sudo make install
source /usr/local/gromacs/bin/GMX
Después de esto, si queremos, podemos agregar la ruta al
PATH o generar un alias para su ejecución escribiendo en la
terminal.
vim .bashrc
dentro del archivo escribimos el alias:
alias gmx23="/home/matt/software/gmx"
```

Después guardamos y actualizamos con el comando source para el bashrc. Ahora estamos listos para ejecutar algunas simulaciones básicas. Por lo general, se utilizan un tipo de archivos específicos(pdb, gro, top, mdp), los cuales contienen información sobre las estructuras de los sistemas y los parámetros de simulación.

B. Conexión SSH

Cuando queremos trabajar sistemas moleculares complejos, es necesario usar una supercomputadora, de tal forma que permita hacer operaciones de forma simultánea, teniendo una mayor capacidad de cálculo. Vamos a ingresar desde un computador con sistema operativo Linux, los cuales vienen con el cliente SSH, entonces escribimos en la terminal.

```
ssh nombre-cuenta@servidor.com
```

luego de esto nos pedirá ingresar una contraseña y estaremos dentro del servidor. Es posible que necesitemos pasar archivos

del computador al servidor y viceversa, esto lo podemos hacer localmente escribiendo.

```
scp ruta-archivo nombre-cuenta@
servidor.com:ruta-destino
```

```
scp cuenta@servidor.com:ruta-origen
ruta-destino
```

La primera instrucción indica el archivo a cargar en el servidor y la segunda instrucción indica la descarga de un archivo desde el servidor a una carpeta local. Si queremos pasar una carpeta completa, solamente usamos -r después de scp. Si queremos ver los programas que están instalados en un servidor, podemos usar el comando `module avail`.

Para ejecutar trabajos podemos usar un script el cual puede tener la siguiente estructura.

```
#!/bin/bash
#SBATCH --time=72:00:00
#SBATCH --nodes=1
#SBATCH --ntasks-per-node=24
--mem-per-cpu 2G
--mem 24G #SBATCH --output=gromacs.%j.out
#SBATCH --error=gromacs.%j.error
#SBATCH --job-name=AF_cell
#SBATCH --mail-type=ALL
# load modules and run
# /.local/bin/GMXRC
GMXRC mdrun -deffnm 50ns -dlb yes
```

Para hacer seguimiento al trabajo podemos usar el comando `squeue -l` y para cancelar un trabajo podemos usar el comando `scancel` seguido del identificador del trabajo.

Si queremos saber sobre la disponibilidad de los recursos de cómputo disponibles podemos usar el comando `sinfo`, el cual nos muestra el estado de los nodos que están en el servidor, los estados generales son ALLOC, MIX, IDLE; lo que indica que el nodo está siendo usado de forma completa parcial o que está libre, respectivamente.

1) *Archivo de estructura .pdb*: Este es un formato ampliamente usado para almacenar información sobre las estructuras moleculares, por lo general contiene información detallada sobre los átomos, residuos y estructuras del sistema. Está compuesto por el encabezado(HEADER), que contiene información sobre la estructura, como el nombre, fecha y descripción. Coordenadas atómicas(ATOM, HETATM), que contiene la lista de las coordenadas x, y, x para cada átomo. También puede contener información sobre el tipo de átomo, el nombre del residuo, el número de residuos y otros detalles. conectividad(CONNECT), que contiene información sobre las conexiones covalentes entre los átomos. Información relevante como la estructura secundaria(HELIX, SHEET) , factores de temperatura(TEMP, ANISOU),factores de ocupación (OCCUPANCY), y el terminador END

2) *Archivo de estructura .gro*: Este tipo de archivo contiene información sobre las coordenadas atómicas y las cajas de simulación para sistemas moleculares específicos. Este archivo se usa para iniciar las simulaciones de dinámica molecular, puede contener el número de átomos, coordenadas atómicas, dimensiones de la caja

3) *Archivo de topología .top*: Este tipo de archivo contiene información importante que permite describir la composición molecular y las interacciones del sistema. Su estructura inicia con la definición de moléculas donde se especifican los tipos de átomos, sus masas y sus cargas. La parte de átomos se usa para enumerar los átomos en cada molécula, junto con su tipo, número, nombre y carga. La sección de enlaces donde se especifican los enlaces entre los átomos conectados, las constantes de enlaces y las longitudes de enlace. Secciones de ángulos, torsiones, pares no enlazados, especies iónicas y parámetros específicos.

C. Caja de agua

Para comenzar las simulaciones necesitamos principalmente tres archivos, uno que contiene la estructura del sistema que queremos usar, generalmente está en formato .pdb (protein data bank), acá se condensa información sobre la estructura tridimensional de estructura molecular, como proteínas, ácidos nucleicos o materiales poliméricos. Para crear nuestra estructura inicial podemos usar la herramienta WEBMOL, donde podemos construir la estructura inicial y descargarla en formato .pdb (fig:2).

Fig. 1. Molécula de agua creada con WebMol.

Para hacer uso del programa GROMACS vamos al directorio donde tenemos guardado el archivo con la estructura inicial. Después, entramos a la terminal y creamos un archivo de entrada para GROMACS el cual debe estar con la extensión .gro y, de forma paralela, generemos un archivo de topología.

```
1 HEADER
2 TITLE      Built with Packmol
3 REMARK     Packmol generated pdb file
4 REMARK     Home-Page: http://www.ime.unicamp.br/~martinez/packmol
5 REMARK
6 ATOM       1  OW  SOL  1      25.141  47.117  12.676  1.00  0.00    SOL
7 ATOM       2  HW1 SOL  1      24.432  46.771  13.217  1.00  0.00    SOL
8 ATOM       3  HW2 SOL  1      25.489  46.352  12.219  1.00  0.00    SOL
9 TER        3      SOL  1
```

Fig. 2. archivo .pdb que contiene información sobre la molécula de agua.

Escribimos en la terminal:

```
gmx216 pdb2gmx -f H2O.pdb -o agua.gro -p
topol.top -water tip3p
```

ahora creamos la caja de simulación para la molécula:

```
gmx23 editconf -f agua.gro -o dim_agua.gro
-box 5 5 5
```

```
gmx23 solvate -cp dim_agua.gro -cs
spc216.gro -p topol.top -o box-sol.gro
```

debemos generar un archivo de parámetros para realizar una dinámica, por lo general dividimos la simulación en tres partes: minimización, equilibración, producción

1) *Minimización*: Vamos a relajar el sistema para eliminar posibles choques estéricos; esto se realiza mediante una ejecución de minimización de energía. Debemos crear un archivo de parámetros para que GROMACS trate la estructura inicial. Este se compone de palabras claves y un valor correspondiente para las palabras claves. Para la minimización, podemos usar.

para este sistema de ejemplo vamos a usar los siguientes parámetros en la minimización:

```
define= -DFLEXIBLE; permite que los enlaces cambien
de longitud durante la simulación.
```

```
integrator= steep; seleccionamos el integrador
de dinámica que queremos usar. Para la minimización
usamos el método de gradiente estocástico, pero tenemos
la posibilidad de usar otros como gradiente conjugado.
```

```
nsteps= 1000; número total de pasos de integración.
```

```
nstenergy= 500; frecuencia con la cual se calcula
la energía del sistema para ser registrada.
```

```
nstlog= 500; frecuencia con la que se registra la
información detallada del sistema.
```

```
nstxout-compressed= 1000; frecuencia con la
que se escribe la estructura comprimida al archivo de
coordenadas xtc.
```

`constraint-algorithm= linc`; selecciona el algoritmo de restricción a utilizar, para este caso Linear Constrain Solver, lo que permite mantener las longitudes de los enlaces, especialmente los enlaces de hidrógeno.

`constraint= h-bond`; especifica que restricción se aplica en este caso para los átomos de hidrógeno.

`cutoff-scheme = Verlet`; especifica el esquema de corte para las interacciones no enlazadas.

`coulombtype= PME`; tipo de tratamiento para las interacciones coulombicas.

`rcoulomb= 1.0`; radio de corte para las interacciones de coulomb.

`vdwtype= Cut-off`; tipo de tratamiento para las interacciones de Van der Waals.

`rvdw= 1.0`; radio de corte para las interacciones de Van der Waals.

`DispCorr= Enerpres`; corrección para la dispersión, en este caso aplicada tanto a la energía como a la presión.

Guardamos estos parámetros en un archivo con extensión `.mdp`, luego ejecutamos en la terminal los siguientes comandos:

```
gmx23 grompp -f min.mdp -p topol.top -c
box-sol.gro -o em
```

```
gmx23 mdrun -deffnm em
```

Podemos ver si la ejecución de la minimización fue exitosa revisando el archivo `.log`, además podemos ver la evolución de la energía potencial del sistema, haciendo una gráfica 3 con el uso del programa `energy` de `gromacs`:

```
gmx23 energy -f em.edr -o em.xvg
```

seleccionamos la energía potencial y se puede graficar con `xmgrace`.

2) *Equilibración*: Ahora que la estructura está minimizada pasamos a hacer una equilibración en el ensamble NVT, queremos que el sistema se mantenga en equilibrio térmico a temperatura ambiente antes de acoplarlo con presión, por lo general se recomienda hacer el acoplamiento de temperatura y presión aparte para evitar que el sistema se volvía inestable y falle. Hicimos algunos cambios al archivo de minimización y agregamos otros parámetros que explicamos a continuación:

`tcoupl= Nose-Hoover`; algoritmo de acoplamiento de termostato a usar. Acá se usa un método para mantener la temperatura constante en una simulación de dinámica

GROMACS Energies

Fig. 3. energía potencial para el sistema de agua.

molecular.

`tc-grps= System`; define los grupos de átomos o partículas a los que se aplicara el acoplamiento de temperatura, acá se aplica a todo el sistema.

`tau-t= 2.0`; parámetro de tiempo característico para el acoplamiento de termostato, representa el tiempo que tarda el sistema en equilibrarse térmicamente con el baño de termostato. Acá elijamos un acoplamiento suave.

`ref-t= 298.15`; temperatura de referencia a la cual se acopla el sistema.

vemos en la gráfica 4 que la temperatura se estabiliza a medida que el sistema evoluciona, ahora podemos, hacer una equilibración en el ensamble NPT, donde hacemos una modificación en el archivo de parámetros.

`pcoupl= Parrinello-Rahman`; especifica el método de acoplamiento barostático que se usa. En este caso, el acoplamiento barostático permite el ajuste de las dimensiones de la caja durante la simulación para mantener la presión constante.

`tau_p= 2.0`; tiempo que tarda el sistema en equilibrarse en términos de presión con el baño barostático.

`compressibility= 4.46e-5`; Compresibilidad isotérmica-isobárica del sistema. Indica la susceptibilidad del sistema a cambios de volumen en respuesta a cambios de

Fig. 4. equilibración del sistema en el ensamble NVT, sistema de agua.

Fig. 5. equilibración del sistema en el ensamble NPT, sistema de agua.

presión y temperatura.

`ref_p= 1.0` ; presión de referencia a la cual se acopla el sistema.

Para ejecutar la equilibración en NPT, modificamos el archivo de parámetros y escribimos los comandos:

```
gmx23 grompp -f eql2.mdp -p topol.top -c
nvt.gro -r nvt.gro -o npt
```

```
gmx23 mdrun -deffnm npt -x eql.xtc -dl
yes
```

de igual forma generamos la gráfica para hacer el seguimiento de la evolución de la presión a través del tiempo, donde obtenemos la gráfica 5

II. CONCLUSIÓN

El programa GROMACS es adecuado para llevar a cabo simulaciones de dinámica molecular en una variedad amplia de sistemas. Se puede emplear tanto en computadoras personales como en sistemas computacionales de alto rendimiento, como clústeres y supercomputadoras. Para utilizarlo eficazmente, es necesario poseer conocimientos sobre la estructura química de los sistemas moleculares que se desean simular, así como comprender la física subyacente del sistema que se desea representar. Estos conocimientos son claves para abordar posibles problemas que puedan surgir durante las simulaciones y para disponer de herramientas adecuadas para analizar los resultados obtenidos.

REFERENCES

- [1] Der Spoel, D., Lindahl, E., Hess, B., Groenhof, G., Mark, A. E., & Berendsen, H. J. (2005). GROMACS: fast, flexible, and free. *Journal of computational chemistry*, 26(16), 1701-1718.
- [2] Martin Karplus and J. Andrew McCammon, "molecular dynamics simulations of biomolecules," *Nat Struct Biol*, vol. 9, Sep. 2002.
- [3] Engelberg, I. and Kohn, J., "Physico-mechanical properties of degradable polymers used in medical applications: a comparative study," in *IEEE Transactions on Biomedical Engineering*, vol. 38, no. 8, pp. 761-767, Aug. 1991, doi: 10.1109/10.83591.